

Tavdgiridze L.

*Professor, Doctor of Education
Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia*

Sherozia N.

*Associate Professor, Doctor of Education,
Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia*

Doborjginidze D.

*Assistant professor, Candidate of Philological Sciences
Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia*

CREATIVE THINKING – ONE OF THE CHALLENGES OF THE EDUCATION SYSTEM

შემოქმედებითი აზროვნება – განათლების სისტემის ერთ-ერთი გამოწვევა

უსაზღვროა ადამიანის დამოკიდებულება და შესაძლებლობები სამყაროში მიმდინარე მოვლენების მიმართ, ახალი იდეები და აღმოჩენებისკენ სწრაფვა, ნაყოფიერი შემოქმედებითი აზროვნება უწყვეტი გამოცდილებების შექმნის საწინდარია. შემოქმედებითობა – კოგნიტური პროცესია და კომპლექსური სისტემების და მათი ინტერაქციის შედეგია. სწავლების პროცესი მუდმივი ინტელექტუალური გამოწვევაა, რომელიც მოსწავლის ცნობიერების შემეცნების პროცესში გარკვეულ ფაზებს გადის. ამიტომ მნიშვნელოვანია მასწავლებელმა უწყვეტად იმუშაოს მოსწავლეების შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაზე, გამოიყენოს სხვადასხვა მრავალფეროვანი სტრატეგია, რომელიც მოსწავლეებში განავითარებს შემოქმედებით აზროვნებას, სწავლა/სწავლების პროცესს მეტად მიმზიდველს, სახალისოს და ეფექტურს გახდის.

რატომაა საჭირო მრავალფეროვანი მეთოდების გამოყენება და მათი ხშირად მონაცვლეობა? პასუხი მარტივია. სწავლება იოლდება, საინტერესო ხდება, როცა ლექციაზე ყურადღების კონცენტრაციისა და განტვირთვის ფაზები ერთმანეთს ენაცვლება, მონოტონურობა და ერთფეროვნება მოსაწყენია, იწვევს სტუდენტთა დემოტივირებას. მეთოდების ცვალებადობას ახალი იმპულსები შემოაქვს ლექციაზე. ამასთან თითოეულ ჩვენთაგანს დასწავლის სხვადასხვა სტილი აქვს. ამიტომ ერთი მეთოდით

ყველა სტუდენტამდე მასალის მიტანა რთულია. მხოლოდ მრავალფეროვანი და სტუდენტზე ორიენტირებული მეთოდები ხელს უწყობს ცოდნის შეძენას, გაგებას, გააზრებას, პრაქტიკაში გამოყენებას. სტუდენტთა ურთიერთობის, თანამშრომლობის სტიმულირებას და პასუხისმგებლობის გადანაწილებას სტუდენტსა და ლექტორს შორის.

პედაგოგიკის ისტორია სწავლების, მეთოდთა სხვადასხვა კლასიფიკაციას იცნობს. საუკუნეების მანძილზე სწავლების უამრავი ხერხი, სტრატეგია შემუშავდა, განვითარდა. დღესაც გრძელდება სწავლების მეთოდთა დახვეწა და ახალი ინოვაციური საშუალებების ძიება. ცხადია ყველა მეთოდის ცოდნა და პრაქტიკაში ერთდროულად ყველას გამოყენება არ არის აუცილებელი. მეთოდი უნდა შეირჩეს ლექციის თემის, მიზნისა და სავარაუდო შედეგის შესაბამისად, რა უნდა ისწავლოს და რისი გაკეთება უნდა შეძლოს სტუდენტმა ამა თუ იმ თემის შესწავლის შემდეგ. ამასთან მეთოდი უნდა დაგვეხმაროს მიზნის მიღწევაში და უნდა შეესაბამებოდეს სტუდენტთა შესაძლებლობებსა და გამოცდილებას.

სწავლების მეთოდები პირობითად ორ ნაწილად შეიძლება დავეყოთ. მეთოდები, რომლებიც სტუდენტებში ზოგადი/ტრანსფერული უნარების განვითარებას უწყობს ხელს (თანამშრომლობითი და კომუნიკაციური უნარები) და მეთოდები, რომლებიც კონკრეტული მასალის ათვისებაში ეხმარება სტუდენტს. ეს დაყოფა პირობითია. მთავარია, რომ მეთოდთა და სტრატეგიათა კომბინაციამ აუდიტორიაში შექმნას ისეთი სასწავლო გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს მოტივაციის ამაღლებას და სტუდენტებში კოგნიტური, შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, სტუდენტთა სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართვას. ეს სტრატეგიებია: კითხვისა და წერის სტრატეგიები, გონებრივი იერიში, სიუჟეტურ-როლური თამაშები, პედაგოგიური სიტუაცია, პროექტი, გონებრივი (კოგნიტური) რუკების შედგენა და სხვა (აილ-გერლ ტანილ, 2010). დასახელებული აქტივობები ხელს უწყობს მოზარდებში სხვადასხვა უნარების განვითარებას: დამაბულობის მოხსნას, სტუდენტთა მაქსიმალურ კონცენტრაციას ლექციის თემისადმი, დამოუკიდებელი უნარ-ჩვევების განვითარებას ჯგუფში მუშაობის დროს. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის გამოცემულ სახელმძღვანელოში (ტყემალაძე რ., 2008) მასწავლებლის აქტივობები, სტრატეგიები დანიშნულების მიხედვით ასეა დაჯგუფებული: აქტივობები ყურადღების კონცენტრირებისა და საკითხზე ფოკუსირებისათვის, აქტივობები ცოდნის გათავისებისა და მეტაკოგნიციის განვითარებისათვის, პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება და პროექტები (აქ შენიშვნა გვაქვს სახელმძღვანელოს ავტორებთან. აქტივობები და სტრატეგიები რატომღაც ერთმანეთთან გაიგივებულია. მაშინ როცა სტრატეგიები არის სწავლების რომელიმე მეთოდის განხორციელების

კონკრეტული გზა, ხერხი, აქტივობა კი პედაგოგის ან სტუდენტის ქმედება ლექციაზე ამა თუ იმ სტრატეგიის გამოყენებით).

სტრატეგიები ყურადღების კონცენტრირებისა და საკითხზე ფოკუსირებისათვის ხელს უწყობს სტუდენტის ყურადღების მობილიზებაში, ააქტიურებს მის წინარე ცოდნას, ეხმარება მასალის მთლიანობაში გააზრებაში. უვითარებს კრიტიკულ აზროვნებას, უყალიბებს კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევებს, უჩვენებს რა არის მნიშვნელოვანი მოცემულ მასალაში, მიუთითებს რა ისწავლა მან ამ მასალის დამუშავებით, უმაღლებს მოტივაციას და უვითარებს წერით უნარ-ჩვევებს. ეს სტრატეგია: ვიცი/მინდა ვიცოდე/გავიგე, ორმხრივ ჩანაწერთა დღიური, სტრატეგია 3, 2, 1.

სტრატეგიები ცოდნის გათავისებისა და მეტაკოგნიციის განვითარებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების განხორციელებისათვის. მასში გაერთიანებულია: კოგნიტური სქემები, მეტაფორები და ანალოგიები, როლური თამაშები/სიმულაციები.

მეტაკოგნიცია საკუთარი მოქმედების, აზროვნების, მეხსიერების, აღქმის, ყურადღების თუ სწავლის შესახებ წარმოდგენას გულისხმობს. მასწავლებელი ცდილობს გაანალიზოს, გააცნობიეროს თავისი სასწავლო პროცესი, დასახოს ადექვატური პრიორიტეტები, დაგეგმოს და ორგანიზება გაუკეთოს დროს, მუშაობის წესებს, სასწავლო გრაფიკს. ეს უნარები უცებ არ ყალიბდება. დრო სჭირდება. სტუდენტი ლექცია/პრაქტიკულზე არა მარტო სწავლობს, არამედ გამოიმუშავებს თავისი სწავლის პროცესის მართვის უნარს. რადგან განათლება უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრებისთანავე როდი ძველდება. უნივერსიტეტში მიღებული განათლება სტუდენტს სამყაროსთან ხანგძლივი ინტელექტუალური ურთიერთობისა და უწყვეტი გონებრივი ზრდა-განვითარებისათვის ამზადებს. მაგ., კოგნიტური დიაგრამებით მუშაობა სტუდენტს ლექციაზე მოსმენილი მასალის აღქმაში ეხმარება. ისინი ახდენენ ნაწილისა და მთელის, ცნებების და დეტალების ურთიერთმიმართების დადგენას და ვიზუალურად დანახვაში ეხმარება. კოგნიტური დიაგრამები ზრდის მოსწავლეთა აქტივობასა და დამოუკიდებლობას. სწავლების პროცესში კოგნიტური დიაგრამის გამოყენება პედაგოგს უადვილებს სტრუქტურირებული ლექციის დაგეგმვას, აკადემიური პროგრესისა და უნარ-ჩვევების გამომუშავების კონტროლსა და შეფასებას, სწავლება/სწავლის პროცესს მრავალფეროვანს და შემოქმედებითს ხდის. კოგნიტური დიაგრამების საშუალებით სტუდენტი ანაწევრებს და ორგანიზებას უკეთებს ინფორმაციას, შეიცნობს

მთელისა და დეტალების ურთიერთმიმართებას, ეჩვევა კრიტიკულ აზროვნებას, სწავლობს დამოუკიდებლად მუშაობას.

კოგნიტური სქემები გამოიყენება როგორც ლექციის დასაწყისში, ასევე დასკვნით შემაჯამებელ ეტაპზე: ტექსტის კითხვისა და დამუშავების, წერითი სამუშაოს დაწყების დროს, საშინაო დავალების და აუდიტორიაში ჯგუფში მუშაობის თუ ინდივიდუალური მუშაობის დროს.

განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი, როგორ შეიძლება მათი კომბინაციით ლექციის, სემინარული მუშაობის დაგეგმვა. ლექციის დასაწყისში სტუდენტებში განწყობის შესაქმნელად და ახალი მასალის მოსმენის მოტივაციის ასამაღლებლად გამოვიყენებთ გონებრივ იერიშს. ამ მეთოდის გამოყენება უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის აქტიურ ჩართვას ლექციის მიმდინარეობის პროცესში, ყურადღების კონცენტრირებას, ხელს უწყობს ახალი და ინოვაციური იდეების გაჩენას, შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას. მისი მიზანია სტუდენტებს მივცეთ საშუალება თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი იდეები, ახდენს მათი ფიქრის პროცესის სტიმულირებას. დაფაზე ფიქსირდება ყველა წარმოთქმული იდეა და ინფორმაცია, შემდეგ ხდება აზრების კლასიფიკაცია და ორგანიზება. გონებრივი იერიში საშუალებას აძლევს სტუდენტებს დაინახონ პრობლემა სხვადასხვა მხრიდან. არ იწვევს კონფლიქტს, რადგან იდეების შეგროვების პროცესში ხდება მოსაზრებების შეფასება და განხილვა. ადვილად გამოსაყენებელია, ნაკლები რესურსი სჭირდება.

გონებრივი იერიშის გამოყენებისას უნდა დავიცვათ ძირითადი წესები: ყველა იდეა მისაღებია, ჩავინიშნოთ ყველა აზრი, მოვერიდოთ შეფასებებს, უარყოფით კომენტარებს. გონებრივი იერიშის გამოყენებისას ის ხელს უწყობს სტუდენტთა ჩართულობას ლექციის მსვლელობაში. მაგრამ შეიძლება ნაკლებ ეფექტური აღმოჩნდეს შედარებით წყნარი და პასიური სტუდენტისათვის.

გონებრივი იერიში შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ლექციის დასაწყისში, ასევე შეჯამებისას. შესავალში, პროვოცირების სტადიაზე ვიყენებთ მაშინ, როცა გვსურს რაც შეიძლება მეტი იდეის და მოსაზრების შეგროვება, როცა აუდიტორიისთვის არ არის ცნობილი საკვლევ ასახსნელ თემაზე სწორი პასუხი.

ლექციის მსვლელობის დროს ეფექტურია სტრატეგია 3, 2, 1. სტუდენტმა მასალაში უნდა მოძებნოს, მონიშნოს 3 რამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია; 2-რაზეც მეტი ინფორმაციის გაგება სურს და 1-რასაც გააკრიტიკებდა. სტრატეგია ტექსტის ნაწილებად დაყოფა და თითოეული ნაწილის შინაარსის ერთი მთავარი წინადადებით გადმოცემა.

ვენის დიაგრამას ვიყენებთ რეფლექსიის სტადიაზე, ვახდენთ შესწავლილის შედარებას, შეჯამებას. ახლისა და ცნობილის ერთმანეთთან

დაკავშირებას. სტუდენტები ახალ ცოდნას ლებულობენ ძველის საფუძველზე. ხდებიან აქტიურნი. უყალიბდებათ კრიტიკული აზროვნების უნარი, ცდილობენ თავად იაზროვნონ და მიღებული ცოდნა გადმოსცენ აქტიური აზროვნებით, წერით, მეტყველებით.

განვიხილოთ ლექციის დაგეგმვის სამფაზიანი მოდელი..

ლექციის თემა: დიდაქტიკა, დიდაქტიკის ძირითადი ცნებები

ლექციის მიზანი: დიდაქტიკის არსის, ძირითადი ცნებების შესწავლა; სწავლების ფუნქციების განსაზღვრა.

მისაღწევი შედეგი: სტუდენტმა იცის დიდაქტიკის ძირითადი ცნებები, შეუძლია შეადაროს, იპოვოს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი მათ შორის.

საჭირო რესურსი: დაფა, მარკერი, დამხმარე მასალა

გამოყენებული აქტივობები: ჯგუფში მუშაობა, საერთო-საკლასო

გამოყენებული მეთოდები: მინი ლექცია. გონებრივი იერიში, ტექსტის ნაწილებად დაყოფა, ვენის დიაგრამა, თვითშეფასების კითხვარი.

ლექციის მსვლელობა: მისაღმებისა და საორგანიზაციო მხარის მოგვარების შემდეგ პროვოცირებისა და სტუდენტთა ცოდნის არსებული დონის დასადგენად ვიყენებ სტრატეგიას-გონებრივ იერიშს. დაფაზე ვწერ სიტყვა დიდაქტიკა და

ვაფიქსირებ დაფაზე სტუდენტებისაგან წამოსულ ნებისმიერ

მოსაზრებას, თუნდაც მცდარს. სტუდენტებს მინი ლექციით

ვაცნობთ დიდაქტიკის შესახებ ინფორმაციას, წარმოშობის ისტორიას

და ვასახელებთ ძირითად ცნებებს, ვაწვდით შესაბამის განმარტებას.

სტუდენტებს ვყოფ ჯგუფებად და თითოეულ ჯგუფს ვაძლევ

დასამუშავებელ ტექსტს მითითებით, წაიკითხონ ტექსტი, ამოწერონ

მნიშვნელოვანი. პირველი ჯგუფი ამუშავებს ტექსტს-დიდაქტიკა-

სწავლებისა და განათლების თეორიას; მეორე-დიდაქტიკის ძირითადი

ცნებები; მესამე- დიდაქტიკის წარმოშობა და მისი განვითარება; მეოთხე-

სწავლების ფუნქციები

10 წუთის შემდეგ თითოეული ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას,

პასუხობს სხვა ჯგუფის წევრების შეკითხვებს, ხდება სალექციო თემის

გამთლიანება, იმართება დისკუსია.

ლექციის მესამე ნაწილში, რეფლექსიის შეჯამების ეტაპზე ვიყენებთ ვენის დიაგრამას. ერთმანეთს ვადარებთ პედაგოგიკის ნაწილებს:

დიდაქტიკასა და აღზრდის თეორიას. დაფაზე სტუდენტებთან ერთად

ვაფიქსირებთ მსგავსება/განსხვავებას დიდაქტიკასა და აღზრდის თეორიას

შორის. ვახდენთ შეჯამებას.

ამის შემდეგ სტუდენტებს ვურიგებთ თვითშეფასების კითხვარს:

1. რით იყო მნიშვნელოვანი დღევანდელი ლექცია?
2. რა ვისწავლე ჯგუფის წევრებისაგან?
3. რას შევცვლიდი?

შეფასება ანონიმურია. კითხვარების პასუხების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ ჩვენი ლექციის თუ ჯგუფში მუშაობის ძლიერი და სუსტი მხარე, გავეცნოთ სტუდენტთა მიერ მიღწეულ შედეგებს, ინტერესებს, სურვილებს.

თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესში ამ ტიპის ლექციები (დაგეგმვის სამფაზიანი მოდელი) ტრანსფორმირდება შემდეგი მიმართულებით: „ცოდნის სწავლა“ („სწავლის სწავლა“), „სწავლა კეთებით“ გამოიყენება ნებისმიერი ლექციის დაგეგმვისას იქნება ეს მშობლიური ენა და ლიტერატურა, ისტორია თუ უცხოენოვანი ტექსტის კითხვა... სტუდენტებს უყალიბდებათ ტექსტზე დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევები, შემოქმედებითი აზროვნება. ეს კი ხელს უწყობს მოსწავლეთა აღჭურვას ქმედითი კომპეტენციებით, სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება გააცნობიერონ დასახული ამოცანის არსი, იპოვონ პრობლემის შემოქმედებითად გადაჭრის გზები, ნათლად დაინახონ და მიიღონ საკუთარი ქმედებების შედეგი და წინსვლა (პროგრესი სწავლაში), რაც

მოტივაციის თვალსაზრისით, გადამწყვეტია, უმნიშვნელოვანესია და ცოდნის დაგროვებისკენ მიმართული აქტივობაა. სწავლის მეთოდისა და კონკრეტული ნაბიჯების ეფექტურობას სტუდენტის უნიკალური სწავლის სტილი განაპირობებს. ყოველი ჩატარებული ლექცია/ჯგუფში მუშაობა სტუდენტზე ორიენტირებულია, ცოდნის შექმნა და დაუფლების გზა სტუდენტებისთვის აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების საწინდარია.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. აი-გერლ ტანი, სწავლისა და სწავლის შემოქმედებითი აქტივობები. ჟურნალი “მასწავლებელი” №1, 2010 წ.
2. ბოჭორიშვილი მ., ნამიჭეიშვილი ნ., ნაბულიშვილი ნ., ინტერაქტიული მეთოდების კრებული და ტესტები, გამომცემლობა მწიგნობარი, თბილისი. 2013 წ.
3. ტყემალაძე რ., დალაქიშვილი ნ., თოფაძე ქ., პაჭკორია თ., ბუწაშვილი თ. სწავლება და შეფასება. დამხმარე სახელმძღვანელო II. თბილისი, 2008 წ.
4. თავდგირიძე ლ., შერვაშიძე გ. მამულაძე ნ., შეროზია ნ. სწავლებისა და განათლების თეორია (დიდაქტიკის საფუძვლები) დამხმარე სახელმძღვანელო, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. 2019 წ.
5. ინასირიძე მ. შემოქმედებითი აზროვნების შესახებ.
<http://mastsavlebeli.ge/?p=16961> 14.02.2018